

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 930.85+281

DOI: 10.5281/zenodo.14498944

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЛИЯНИИ ИБН-АРАБИ НА ТАТАРСКОЮ СУФИЙСКУЮ СРЕДНЕВЕКОВУЮ КУЛЬТУРУ

БОРОДОВСКАЯ Лилия Зелимхановна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Кандидат искусствоведения, доцент; e-mail: lilianotka@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена анализу научных и исторических источников по исламским эзотерическим трактатам знаменитого суфийского мыслителя XII-XIII веков Ибн Араби. Основные поиски были направлены на выявление поклонников этого мыслителя среди членов тариката Накшбандийа в Средней Азии и среди татар. Важной задачей работы является выявление малоцитируемых иностранных источников по теме, их перевод и введение в научный оборот. Отдельно были обозначены суфийские термины, символические образы, наиболее популярные в татарской суфийской литературе. Среди англоязычных работ по теме особо выделена и проанализирована статья Х.Алгара «Отражения идей Ибн Араби в ранней традиции Накшбандийа». В ней содержится ценная информация об отношении к Ибн Араби многих влиятельных руководителей и представителей тариката Накшбандийа периода XV-XVI веков. Также даны важные имена суфиев тариката Накшбандийа, распространивших учение Ибн Араби в другие страны исламского мира. Для получения информации о влиянии суфийского учения Ибн Араби на татарских религиозных деятелей и суфийских шейхов XIX-XX века была проанализирована книга Р.Фахретдина в переводе на русский язык Р.Гатина. Выявлен ряд суфийских символов и понятий, общих для трактатов Ибн Араби и членов тариката Накшбандийа.

Ключевые слова: суфизм, татары, исламский эзотеризм, история татарской культуры

Для цитирования: Бородовская Л.З. Исторические сведения о влиянии Ибн-Араби на татарскую суфийскую средневековую культуру. // Сервис plus. 2024. Т.18. №3. С.25-33. DOI: 10.5281/zenodo.14498944.

Статья поступила в редакцию: 21.08.2024.

Статья принята к публикации: 16.10.2024.

HISTORICAL INFORMATION ABOUT THE INFLUENCE OF IBN-ARABI ON THE TATAR SUFI MEDIEVAL CULTURE

Liliya Z. BORODOVSKAYA,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Art History, Associate Professor; e-mail: lilianotka@yandex.ru

Abstract. The article is devoted to the analysis of scientific and historical sources on Islamic esoteric treatises of Ibn Arabi, the famous Sufi philosopher of the 12th-13th centuries. The main searches were aimed at identifying the admirers of this scientist among the members of the Naqshbandiyya Tariqat in Central Asia and among the Tatars, the identification of little-cited foreign sources on the topic, their translation and introduction into the scientific turnover. Sufi terms and symbolic images most popular in Tatar Sufi literature have been separately identified. Among the English-language works on the topic, the article by H. Algar "Reflections of Ibn Arabi in Early Naqshbandi Tradition" is singled out and analyzed. It contains valuable information about the attitude of many influential leaders and representatives of the Naqshbandi tariqa of the 15th-16th centuries towards Ibn Arabi. It also gives the important names of the Sufis of the Naqshbandiyya tariqa who spread the teachings of Ibn Arabi to other countries of the Islamic world. To obtain information on the influence of Ibn Arabi's Sufi teachings on Tatar religious figures and Sufi sheikhs of the XIX-XX centuries, the book by R. Fakhretdin translated into Russian by R. Gatin was analyzed. A number of Sufi symbols and concepts common to Ibn Arabi's treatises and members of the Naqshbandiyya tariqat were identified.

Keywords: sufism, Tatars, islamic esotericism, history of Tatar culture

For citation: Borodovskaya, L.Z. (2024). Historical information about the influence of Ibn-Arabi on the Tatar Sufi medieval culture. *Service plus*, 18(3), 25-33. DOI: 10.5281/zenodo.14498944. (In Russ.).

Submitted: 2024/08/21.

Accepted: 2024/10/16.

Введение

Ибн Араби Мухйи ад-дин Абу Абдаллах Мухаммад б. Али ал-Хатими ат-Таи (1165-1240). Величественные титулы, которыми наградили Ибн Араби в разное время: «Валийу-Ллах («Приблизженный к Аллаху»), Ариф би-Ллах («Познавший Аллаха»), Алим раббани («Господний ученый»), Амил Самадани («Действующий по божественному вдохновению») и аш-Шейх аль-Акбар («Величайший шейх»)» [8, с.6]. Его трактаты по теории суфизма оцениваются высоко многими современными исламоведом, так как ему удалось соединить в единую систему знания о мистицизме на арабском языке [2, с.182; 4, с.19].

Ибн Араби – это второй суфийский ученый, живший после Абу Хамида ал-Газали (1058-1111), имевший влияние на татарскую средневековую суфийскую культуру. Ибн Араби часто опирается на трактаты ал-Газали, признавая его идеи близкими для себя, в работе «Составление окружностей» он цитирует предшественника [4, с. 61]. Многие научно-теоретические мысли о суфизме этих двух мыслителей совпадают, и они были восприняты татарскими шейхами Накшбандийа в разные века.

Трактаты Ибн Араби по свидетельствам историков были известны на территории Волги и Урала примерно с XIV века [8, с.211]. Татарские религиозные деятели XIX – начала XX вв. Ш. Марджани (1818-1889) и Р. Фахретдин (1859-1936) написали книги об Ибн Араби для татарской просвещенной аудитории, восполняя недостаток сведений на татарском языке об этом знаменитом ученом. Риза Фахретдин написал две книги из серии «Знаменитые мужи» – «Имам ал-Газали» (1909г.) и «Ибн Араби» (1911г.) [5, с.760].

Историческая преемственность учения «Величайшего шейха» в XX веке: появилось несколько суфийских групп, основанных на традициях Араби, их основатели: Ахмад ал-‘Алави (ум. в 1934 г.) – тарикат ал-‘Алавийа; Мухаммад ал-Мадани (ум. в 1959 г.) – ал-Маданийа [1, с.159].

Целью данной работы является выявление источников по отношению к Ибн Араби последователей тариката Накшбандийа, как известно их было много не только в Средней Азии, но и среди поволжских татар в средние века. Имеющиеся научные пробелы в описании истории татарской

суфийской культуры до XX века, недостаток источников на русском языке – все это определяет актуальность статьи. Задача данной работы – выявить татарских суфийских деятелей, положительно воспринявших учение об исламском эзотеризме из трактатов Ибн Араби и сделать краткий обзор суфийских символических форм, описанных у Ибн Араби в иноказательных образах.

Литературный обзор

С 1977 г. в Великобритании действует Общество Мухйи ад-дина Ибн Араби (Muhyiddin Ibn Arabi Society /MIAS) [15], оно было основано с целью содействия более тщательному научному анализу творчества ибн Араби и его преемников (ibnarabisociety.org). В данной работе будут представлены несколько англоязычных работ членов MIAS, посвященных ценным рукописным трактатам последователей тариката Накшбандийа и анализу суфийской символики в самих трактатах Ибн Араби – это статьи Х.Алгар [10], Дж.Элмор [12], П. Лори [13] и Дж.Моррис [14]. Среди зарубежных книг, изданных на русском языке, ценным для нашего исследования оказалась работа Н.Х. Сеййида [6], который пишет, что Ибн Араби изложил теорию исламского эзотеризма как научное учение, сохранив традиции ислама [6, с.105].

Из отечественных русскоязычных источников, наиболее фундаментально раскрывающих ценность наследия Ибн Араби мы использовали труды И.Р. Насырова [9] и А.В.Смирнова [7]. Среди относительно новых источников по отношению татарской научной общественности к трудам Ибн Араби следует выделить перевод Р. Гатина книги Р.Фахретдина «Ибн Араби» со старотатарского на русский язык [8].

Трактаты Ибн Араби оказали сильное воздействие на ученых исламского мира средневековья и сегодня его наследие до конца не изучено. По историческим сведениям, многие суфийские шейхи хорошо знали его письменное наследие, цитировали его терминологию, обсуждали теоретические идеи [2, с.166].

Методы исследования

Для данной работы был проведен анализ имеющихся источников по теме на русском, татарском и английском языках. Выявленные научные статьи были переведены по необходимости на

русский язык [10-14] и систематизированы по ключевым задачам исследования – трактаты по влиянию Ибн Араби на последователей тариката Накшбандийа; работы татарских богословов; суфийская эзотерика.

Результаты исследования

Статья Хамида Алгара «Отражения идей Ибн Араби в ранней традиции Накшбандийа» [10] практически не встречается в отечественной науке в качестве источника по нашей теме, поэтому мы считаем важным ввести в научный оборот некоторые фрагменты этой англоязычной работы. Задача данного раздела нашей статьи – выявить основные моменты в понимании суфийской эзотерики в тарикате Накшбандийа, идущей от Ибн Араби.

Современные исследователи истории тариката Накшбандийа и наследия Ибн Араби приходят к выводу, что последователи этой суфийской группы хорошо знали, читали, писали комментарии на трактаты Ибн Араби. Полемика и неприятие некоторых его идей существовала всегда и мир средневековой исламской науки поделился на противников и восторженных поклонников трактатов Араби [10]. Общих представителей по силе между Накшбандийа и учителями Ибн Араби не найдено, но он был осведомлен о прародителе Накшбандийа – Ходже Абу Якубе Хамадани (ум. 1140г.) [10]. В XVIII веке историки находят суфия накшбанди – Муртаду аз-Забиди (ум. 1791), претендующего на хирка акбарийя, т.е. на инициатическое происхождение от Ибн Араби [10].

Х.Алгар приводит исторические факты того, как самые яркие представители силсилы тариката Накшбандийа, высоко ценили трактаты Ибн Араби. Рассмотрим несколько примеров только выдающихся личностей этой суфийской группы. Накшбандийский поэт 'Ала ад-Дин Аттар (ум. 1400) почитал Ибн Араби. Позднее накшбандиец Фахр ад-Дин 'Али Сафи (ум. 1531) в своем трактате «Рашахат 'Айн аль-Хайат» цитирует некоторые мысли 'Ала ад-Дина.

Один из главных учеников и преемников Б.Накшбанда – Ходжа Мухаммад Парса (ум. 1419) был восторженным поклонником учения Ибн Араби. Сын Ходжи Мухаммада, Абу Наср Парса, говорил, что для его отца Fusûs al-Hikam (кратко –

Фусус, перевод – Геммы мудрости) был «душой», а Futûhât al-Makkiya (кратко – Футухат, перевод – Мекканские откровения) – «сердцем», а усердное изучение является важным для мусульман [10].

Ходжа Мухаммад Парса – один из основных теоретиков Накшбандийа, автор более 12 трактатов, в которых находит место отражение его отношения к Ибн Араби. «В Рисала-йи Кудсия, сборнике изречений Ходжа Баха ад-Дина Накшбанда, Парса комментирует некоторые из них, прибегая к терминологии и цитированию Ибн 'Араби: «Хвала Богу, который сделал Совершенного Человека учителем ангелов и заставил небесный свод вращаться посредством его дыхания, путем почитания и возвышения» [10]. Символический образ вращения небесных сфер – один из любимых в трактатах суфийских эзотериков.

Ходжа 'Убайдуллах Ахрар (ум. 1490), который был значимой фигурой в тарикате Накшбандийа, был хорошо знаком с трудами Ибн Араби. Трактат «Рашахат 'Айн аль-Хайат» Фахр ад-Дина 'Али Сафи, как главный опубликованный источник биографии Х. Ахрара, содержит много тем, интересовавших его в работах Ибн Араби «Фусус» и «Футухат». Другой накшбандиец – поэт Абд ар-Рахман Джамии консультировался с Ахраром по проблемным отрывкам «Футухат». Самый крупный труд Ахрара – трактат «Факара», излагающий духовное происхождение и мистический метод Накшбандийа. Ахрар ясно дал понять, что идеи Ибн Араби недоступны для интеллекта большинства людей, и поэтому метод суфийского «очищения сердца» – единственный правильный подход к восприятию истины: «Поэтому обязанность проникательных людей состоит в том, чтобы, исключив все остальное, заняться очищением зеркала своей собственной сущности от отпечатков сотворенного бытия» [10]. Здесь мы видим, как символический образ «сердца», описанный в трактатах ал-Газали и затем у Ибн Араби переходит на практически всю обрядность тариката Накшбандийа. Среди схожих терминов – «полировка сердца», «зеркало сердца» и др.

Известный накшбандийский поэт Абд ар-Рахман Джамии (ум. 1492) написал трактат на основе изречений Х.М. Парсы – «Суханан-и Хваджа

Парсе», наполненный идеями и терминами Ибн Араби. А. Джамии самое крупное из своих сочинений «Naqd an-Nusûs» посвятил изложению учения Ибн Араби, написав как комментарий к «Naqsh al-Fusûs» Ибн 'Араби (автореферат к Fusûs al-Hikam). Также есть Комментарий Джамии к полному тексту Fusûs [10].

Идеи Ибн Араби нашли широкое распространение через стихи А. Джамии, а влияние его поэзии было огромным в Иране, Средней Азии, Индии и Османской Турции. Поэты, копирующие его стиль невольно подхватывали и образы концепций Ибн Араби.

Преданность А.Джамии Ибн Араби была вдохновлена трудами М. Парсы и У. Ахрара, с которыми он лично консультировался относительно смысла отрывков из «Футухат». Защищая Ибн Араби, Джамии заметил, что «если бы ал-Газали был современником Ибн Араби, у него не было бы иного выбора, кроме как последовать за ним» [10]. Еще одним ключевым объединяющим моментом стала тема суфийского обряда «тихого зикра», который проводили в тарикате Накшбандийа. Джамии особо подчеркивает, что произнесение зикра «тихо» является также и методом Ибн Араби [10].

От накшбандийцев линия почитателей Ибн Араби распространилась на Османскую Турцию через Молла Абдулла Илахи (ум. 1491), родом из Симава в Западной Анатолии. Илахи был инициирован в орден Накшбандийа Ходжой Убайдуллою Ахраром в Самарканде. Далее он и Ламии Челеби / Lâmi'î Celebi (ум. 1532), которого иногда называли «турецким Джамии»; многое сделали для дальнейшего распространения учения Ибн Араби в тюркоязычных странах [10].

Среди других тарикатов, почитавших учение Ибн Араби можно назвать Кубравийа, Нигматуллахийа (основатель последнего написал комментарий к «Фусус» и к некоторым разделам «Футухат»). Можно сказать, что сакральная метафизика была общей для всех суфийских тарикатов, поэтому Ибн-Араби как теоретик этого направления науки был важен и интересен многим группам.

Обсуждение

Точная дата распространения влияния тариката Накшбандийа на поволжских татар неиз-

вестна – это могло быть уже в XIV-XV вв., но большинство историков приводят сведения о том, что после XVI века появилось много последователей этой суфийской группы. Татары-мусульмане XVIII–XIX вв. читали и знали сочинения выдающихся суфийских ученых и поэтов: ал-Фараби, Ибн Сины, ал-Газали, Ибн Араби, Саади, Хафиза и др. [5, с.855]. Наиболее почитаемыми были труды ал-Газали и Ибн Араби. Значение двух мыслителей для татарской исламской культуры таково, что первый показал путь правоверного суфизма, а другой – открыл традиционную мудрость сквозь призму ислама, показав суфизм как неотъемлемую его часть [7, с.2-4]. Его «Мекканским откровениям» исследователи называют «энциклопедией суфизма» [6, с.112].

Татарские суфийские шейхи XIX века знали многие труды Ибн Араби, напечатанные в Каире и древние рукописные списки. По свидетельству Р. Фахретдина у шейха Накшбандийа З.Расулева в личной библиотеке хранилось множество трудов Ибн Араби [8, с.61]. Р.Фахретдин приводит мысли Ибн Араби, созвучные его пониманию суфизма как практики совершенствования духа: «Тасаввуф – это благой нрав. Когда у человека увеличивается благонравие, это свидетельствует о том, что он достиг в духовной практике совершенства. Условием для занятий тасаввуфом является наличие ума и мудрости. Нелепо называть человека, не обладающего мудростью, суфием. Последователь тасаввуфа обязан всегда ставить перед собой имамом Благородный Коран. В противном случае он вовсе не является таковым» [8, с.110].

Сам Р. Фахретдин Р. высоко оценивая сложность трактата «Футухат» писал о необходимости создания подробного справочного аппарата для этого «моря знаний», что необходимо для татарской науки [8, с.68]. Эта книга хранилась в библиотеке Галимджана Баруди (1857–1921, основатель казанского медресе «Мухаммадия») в форме рукописной копии, приобретенной в Бухаре. [8, с.68-69]

Р.Фахретдин дает список почитателей научных работ Ибн Араби среди представителей тариката Накшбандийа, например, Абд ар-Рахман Джамии, и приводит его высказывание о «Фусус аль-хикам»: «Знания и тайны, содержащиеся в

этой книге, были вверены совершенному и безупречному шейху Мухьи ад-Дину бин Араби от самого величайшего Посланника» [8, с.162]

Далее в списке: османский историк, правовед, поэт, шейх аль-ислам – Камаль Пашазаде Шамс ад-Дин Ахмад бин Сулейман, (умер 1534 г.) [8, с.163]; татарский шейх, богослов, имам и педагог ‘Али бин Сайфулла бин ‘Абд ар-Рашид ат-Тунтари (1772-1874) [8, с.172]; российские крупные религиозные деятели – Муса Бигиев (1875-1949, богослов, философ); Мухаммад-Хади Атласов (1876-1938, историк, общественный деятель и педагог); Зайнулла Расулев (1833-1917, суфийский шейх Накшбандийа-Халидийа) [8, с.216].

Татарский историк, суфийский мыслитель Шихаб ад-Дин Марджани (1818-1889) написал биографию Ибн Араби до Р.Фахретдина, последний читал эту книгу и цитирует выводы Марджани об Ибн Араби: «этот человек – квинтэссенция бытия, он океан истины и шариата, гордость познаний и пути; он из числа выдающихся духовных ученых, жемчужина великих ‘арифов, утвердившихся в знаниях, знатоков Корана и сунны; он твердо стоит в науках рациональных и науках небесных» [8, с.214].

Показательным является мудрое изречение Ибн Араби, выбранное для своей книги Р.Фахретдином, оно так созвучно позициям накшбандийских суфиев: «Аскет – это не тот, кто стонит золотом и серебром, а тот, кто не нуждается ни в ком, кроме Аллаха Всевышнего [8, с.217]. Особенностью идейных установок тариката Накшбандийа является то, что он приветствует активную трудовую деятельность своих членов, не заставляя их вести только уединенный отшельнический образ жизни, что передано традиционной мыслью «быть в трудах посреди шумного восточного базара наедине с Аллахом».

Мистические знания суфии передавали с помощью различных символов – графических, числовых, звуковых, буквенных и др. Основные эзотерические символы суфизма рассыпаны как жемчуг по страницам трактатов Ибн Араби – «божественный свет» [12, с.11], окружность с центральной точкой [12, с.8], числовые символические формы, радиусы окружности [12, с.8], «божественные имена»

[12], «сердце», «зеркало», «совершенный человек», «скрижаль и перо» [3, с.110-112] – все это есть в трактатах Ибн Араби и трудно для понимания в любые времена без суфийской инициации. Ибн Араби написал в «Геммах мудрости»: «Да будет тебе известно, что, поскольку миропорядок появился по форме Его, как мы о том сказали, Всевышний, дабы нам познать Его, предложил нам взглянуть на возникшее и упомянул, что в нем явил нам знаки Свои» [7, с.53]. Таким образом, язык символов стал средством передачи сакральных истин в исламском эзотеризме.

Проводя данное исследование, нам интересно – насколько суфийская эзотерика («скрытая наука») могла быть известна татарским суфиям по трудам Ибн Араби. Выше мы увидели, что основные понятия могли быть переданы в Волго-Уральский регион через среднеазиатских последователей тариката Накшбандийа.

Накшбандийский шейх Волго-Уральского региона XIX века Зайнулла Расулев пишет в своей статье «О способе произношения букв арабского алфавита» (Расулев З. Алифба хакында. – Оренбург, 1912. – 13 с.), что опираться надо на «Мекканские откровения» в этом вопросе, приводя эзотерическую систему «абджада» как пример [9, с.78-79]. Числовой символизм букв арабского алфавита был знаком не только узко посвященным, но и многим суфийским наставникам, и даже шакирдам медресе.

«Наука букв» занимают важное место в исламской эзотерике. Каждое существо сравнивается с «буквой» великого космоса, управляемого поворотом сфер. Образуется картина «звучащего божественного мира». Идеи о буквах Ибн Араби выдвигает во второй главе «Футухат аль-Маккия». Арабские буквы в качестве символических форм являются ключом познания эзотерических истин для суфиев, благодаря геометрическому и числовому значению каждой из них. «Метафизика грамматики» изложена во втором разделе второй главы Futūhāt Ибн Араби [13]. Р.Фахретдин пишет: «Говорят, что Ибн Араби занимался «наукой предсказания» (илм аль-джафр) [8, с.51].

В предыдущих наших статьях мы выявили многие символические образы ислама и суфизма,

присутствующие в средневековой татарской суфийской поэзии, в текстах мунаджатов, они же описаны в сочинениях Ибн Араби (и ранее ал-Газали). Перечислим некоторые основные символы ислама, передаваемые Р.Фахретдином в книге об Ибн Араби: Ал-ляух ал-махфуз – небесная скрижаль, неизменная Книга судеб, [8, с.13]. Геометрический символ круга/окружности – как основа мироздания описан в стихах Араби:

«Крутость ли или кротость – всего и различий, что

«о» – круг, в котором блуждает ученый, не видя конца.

Это круг мироздания, лишь выход вовне сотворит

эликсир из познаний, а из знатока – мудреца» [8, с.55].

Символическое разворачивание мира в 6 этапов в числовых символических аналогиях – 1, 3, 4, 7, 40, 300. Этапы «изливания божественной благодати в этот мир» в виде числовых и образных аналогий – кутб/1 (центр), 2 имама; 4 автад (личности, считающиеся опорой и заведующей одной частью света); 7 абдал («изменяющиеся»); 40 нуджаба (вожди); 300 нукаба (благородных личностей, проверяющих скрытые дела) [8, с.113-114].

Судя по вопросам, которые ставит перед собой и читателями Р.Фахретдин, сам он не причисляет себя к суфиям, знающим «скрытые науки»: «Но в чем причина и тайна необходимости назначения, превосходящих друг друга своими степенями кутбов, гаусов, автадов и абдалов для приведения в порядок и управления вселенной, а также оказания ими благодеяний и наблюдения за смертными творениями, о которых сообщается: «Сотворение и воскрешение ваше подобно сотворению и воскрешению одного человека»? Это, вероятно, известно лишь Ибн Араби и суфиям» [8, с.199]. Р.Фахретдин верно предполагает, что за всеми этими терминами Ибн Араби стоят «завуалированные обозначения», то есть символы, доступные пониманию лишь тайным сообществам суфиев [8, с.202].

В «Футухате» Ибн Араби различает три основных типа знания – «интеллектуальное» (акл);

знание «состояний» (ахвал) и дарованное Богом знание (духовных) «тайн» (асрар), которое выходит «за пределы стадии интеллекта» и «охватывает и включает в себя все (другие формы) знания» [14, с.5]. Он пишет в главе 318: «если человек (аль-инсан) откажется от своих (собственных личных) целей, возненавидит свою плотскую душу (нафс) и вместо этого отдаст предпочтение своему Господу, то Бог (аль-Хакк) даст ему форму божественного руководства в обмен на форму своего нафса... чтобы он ходил в одеждах Света; и (эта форма) является Шариатом его пророка и Посланием его (пророческого) Посланника» [14, с.318].

Произнесение «99 прекрасных имен Аллаха» (ал-асма ал-хусна) – одна из центральных частей в суфийских ритуалах. Вслед за ал-Газали, написавшим трактат «99 прекрасных имён Аллаха», Ибн Араби дает более глубокий теоретический анализ этого сакрального символа. Статья Дж. Элмор «Четыре текста Ибн аль-Араби о творческом самопроявлении божественных имен» [12] содержит описания эзотерических трактатов, мало представленных в отечественной науке.

«'Anqā' mughrib» (Птица Феникс/Книга сказочного грифона, разные варианты перевода названия книги)¹ – крупное литературное и доктринальное произведение раннего периода творчества Ибн аль-Араби около рубежа XIII века. Произведение написано рифмованной прозой (садж'), изобилует тонкими намеками и символикой, головоломками и криптографией. «Книга представляет собой манифест-основу доктрины Ибн аль-Араби, воплощенной в старом суфийском представлении о Печати святых (хатм аль-авлийа')». Три трактата из книги Ибн Араби «Инша' ад дава'ир» (Kitāb in-shā' ad dawā'r al ihātiyya) («Составление окружностей») и главы №№ 4 и 66 из «Футухат аль-маккия» [12]. Ибн аль-Араби рассмотрел в этих произведениях тему классификации и иерархии, а также «символической их интерактивности» «99 прекрасных имен Аллаха» [12, с.5].

Заключение

«Скрытые истины» суфизма были сформулированы в трактатах Ибн Араби так, что стали

¹ Полное название книги: «Китаб 'анка' мугриб фи ма'рифат хатм ал-авлийа' ва шамс ал-магриб» [4, с.76]

опорой для духовной интеллектуальной жизни исламских народов [6, с.106]. Такое возвышенное понимание суфизма было воспринято и татарской культурой последующих веков. Многие суфийские шейхи эпохи Золотой Орды, Казанского ханства и до начала XX века были известными наставниками, учеными, государственными деятелями, поэтами, и одновременно владели «скрытыми науками», были шейхами-наставниками групп мюридов. Многочисленные символические образы «скрыты» в поэзии, шамаилях, узорах вышивки и ювелирных изделий татар мусульман, и их еще предстоит интерпретировать в духе исламского эзотеризма, описанного в трудах Ибн Араби.

Современный мир так нуждается в объединяющем гуманитарном начале, которое Ибн Араби дает в своем учении, показывая единство внутреннего содержания всех мировых религий. Вот отрывок из его поэтического сборника «Тарджуман ал-ашуак» («Толкователь страстей»), понятный для многих как религия «сердца»:

«Мое сердце стало способным принять любую форму:
оно и пастбище для газелей, и монастырь для христианских монахов,
И храм для идолов, и Кааба для ходящих вокруг паломников,
и скрижали Торы и свиток Корана.
Я исповедую религию любви, и, какой бы путь ни избрали
верблюды любви, такова моя религия, моя вера» [6, с.127-128].

Подводя итоги данной работы, мы видим общие суфийские термины, символы, воспринятые татарскими последователями тариката Накшбандийа через трактаты Ибн Араби, ал-Газали – это «99 прекрасных имен Аллаха», «сердце», «зеркало сердца», «божественный свет», «наука букв», «совершенный человек» и многие другие. Рукописные списки знаменитых сочинений Ибн Араби были знакомы татарской просвещенной аудитории средних веков, и лишь наиболее продвинутые в «скрытых науках» могли приблизиться к пониманию всей глубины их содержания.

Список источников

1. Абаева А. Учение Ибн 'Араби в контексте истории суфизма //Межрелигиозный диалог и наследие Кожя Ахмета Ясави. Материалы международной научной конференции, посвященной 550-летию Казахского ханства, 13 февраля 2015 г., г. Астана / Составители: Муминов А.К., Сабери А., Липина Т.А. Серия «Религиоведческие исследования в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева – Астана, Мастер По ЖШС, 2015. – С.156-159.
2. Арберри А. Дж. Суфизм. Мистики ислама. Пер. с англ. — М.: Сфера, 2002. — 272 с.
3. Ибн ал-Араби. Мекканские откровения (ал-Футухат ал-маккийя) / Перевод с араб., введ., прим. и библиогр. А. Д. Кныша. - СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1995. - 288с.
4. Ибн ал-Араби. Избранное. Т. 1 / Перевод с арабского, вводная статья и комментарии И. Р. Насырова. — М.: Языки славянской культуры: ООО «Садра», 2013. — 216 с.
5. История татар с древнейших времен: в семи томах. – Том VI. Формирование татарской нации. XIX – начало XX в. / Академия наук Татарстана, Институт истории им. Ш. Марджани. – Казань: Институт истории АН РТ, 2013. – 1172 с.
6. Сеййид Хусейн Наср. Философы ислама: Авиценна (Ибн Сина), ас-Сухра-варди, Ибн Араби / Перевод с английского, предисловие и комментарии Р. Псху. — М.: ООО «Садра», 2014. — 152 с.
7. Смирнов А. В. Великий шейх суфизма (опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби). – М., 1993. – 327с.
8. Фахретдин Р. Ибн Араби / Перевод со старотатарского литературного языка (тюрки), сноски и примечания: Рустам Гатин. - М.: Форум, 2019. – 240 с.
9. Шейх Зейнулла Расули (Расулев) ан-Накшбанди. Избранные произведения / Пер. с араб. под редакцией, с комментариями и примечаниями И.Р.Насырова. – Уфа; 2000. – 152 с.
10. Algar H. Reflections of Ibn 'Arabi in early Naqshbandi tradition //Journal of the Muhyiddin Ibn'Arabi Society. – 1991. – Т. 10. – С. 45-46.
11. Chittick W. C. Ibn al-'Arabi: The Doorway to an Intellectual Tradition //Journal of the Muhyiddin Ibn 'Arabi Society. – 2016. – Т. 59. – С. 1-15.

12. Elmore G. Four Texts of Ibn al-ʿArabī the Creative Self-Manifestation of the Divine Names // *Journal of the Muhyiddin Ibn Arabi Society*. – 2001. Volume XXIX. – URL: https://ibnarabisociety.org/wp-content/uploads/PDFs/Elmore_Four-texts-of-Ibn-Arabi.pdf
13. Lory P. The Symbolism of Letters and Language in the Work of Ibn'Araby // *JOURNAL-MUHYIDDIN IBN ARABI SOCIETY*. – 1998. – Т. 23. – С. 32-42.
14. Morris J. W. Ibn'Arabi's "Esotericism": The Problem of Spiritual Authority // *Studia Islamica*. – 1990. – №. 71. – С. 37-64.
15. The Muhyiddin Ibn 'Arabi Society. – URL: <https://ibnarabisociety.org/>

References

1. Abaeva, A. (2015). Uchenie Ibn 'Arabi v kontekste istorii sufizma [The teachings of Ibn 'Araby in the context of the history of Sufism]. *Mezhreligioznyj dialog i nasledie Kozha Ahmeta Jasavi [Interreligious dialogue and the legacy of Ahmet Yasawi's skin]*: Proceedings of the international scientific conference dedicated to the 550th anniversary of the Kazakh Khanate Astana: Master Po ZhShS, 156-159. (In Russ.).
2. Arberri, A. (2002). *Dzh. Sufizm. Mistiki islama [Sufism. Mystics of Islam]*. Moscow: Sfera. (In Russ.).
3. Ibn al-Arabi. (1995). *Mekkanskije otkrovenija (al-Futuhat al-makkijja) [Meccan revelations (al-Futuhat al-makkijja)]*. Saint Petersburg: Centr «Peterburgskoe vostokovedenie». (In Russ.).
4. Ibn al-Arabi. (2013). *Izbrannoe [Selected Works]. Vol. 1*. Moscow: Jazyki slavjanskoj kul'tury: OOO «Sadra». (In Russ.).
5. *Istorija tatar s drevnejshih vremen: v semi tomah [History of the Tatars from ancient times: in seven volumes]*. Vol. 6. Formirovanie tatarskoj nacii. XIX – nachalo XX v. [Formation of the Tatar nation. XIX – early XX centuries]. (2013). Kazan': Institut istorii AN RT. (In Russ.).
6. Sejjid Husejn Nasr. (2014). *Filosofija islama: Avicenna (Ibn Sina), as-Suhra-wardi, Ibn Arabi [Philosophies of Islam: Avicenna (Ibn Sina), as-Suhrawardi, Ibn Arabi]*. Moscow: Jazyki slavjanskoj kul'tury: OOO «Sadra». (In Russ.).
7. Smirnov, A. V. (1993). *Velikij shejh sufizma (opyt paradigmalnogo analiza filosofii Ibn Arabi) [The Great Sheikh of Sufism (an attempt at a paradigmatic analysis of the philosophy of Ibn Arabi)]*. Moscow. (In Russ.).
8. Fahretdin, R. (2019). *Ibn Arabi [Ibn Arabi]*. Moscow: Forum. (In Russ.).
9. Shejh Zejnulla Rasuli (Rasulev) an-Nakshbandi. (2000). *Izbrannye proizvedenija [Selected Works]*. Ufa. (In Russ.).
10. Algar, H. (1991). Reflections of Ibn 'Arabi in early Naqshbandi tradition. *Journal of the Muhyiddin Ibn'Arabi Society*, Vol. 10, 45-46.
11. Chittick W. C. (2016). Ibn al-'Arabī: The Doorway to an Intellectual Tradition. *Journal of the Muhyiddin Ibn 'Arabi Society*, 59, 1-15.
12. Elmore G. (2001). Four Texts of Ibn al-ʿArabī the Creative Self-Manifestation of the Divine Names. *Journal of the Muhyiddin Ibn Arabi Society*, 29. URL: https://ibnarabisociety.org/wp-content/uploads/PDFs/Elmore_Four-texts-of-Ibn-Arabi.pdf
13. Lory P. (1998). The Symbolism of Letters and Language in the Work of Ibn'Araby. *Journal of the Muhyiddin Ibn Arabi Society*, 23, 32-42.
14. Morris J. W. (1990). Ibn'Arabi's "Esotericism": The Problem of Spiritual Authority. *Studia Islamica*, 71, 37-64.
15. *The Muhyiddin Ibn 'Arabi Society*. URL: <https://ibnarabisociety.org/>